

УДК: 636. 061. 4

**ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА И ИНДЕКСОВ ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ РАСЦВЕТКИ ПУЛАТЫ СУР,
КОРАКАЛПАКСКОГО ПОРОДНОГО ТИПА**

Оспанов Асемхан Кадирханович

Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологий,
кафедра Зооинженерии и ветеринарных, ассистент.

Аннотация: В данной статье изучены показатели промеров статей тела и различия индексов телосложения в возрастной динамике ягнят, полученных от подопытных овец, и влияние этих показателей на продуктивность.

Annotation. In this article, the indicators of the body and the differences in the body indexes in the age dynamics of the lambs of the age group of the offspring obtained from the experimental sheep, their influence of the productivity of the sheep were studied

Ключевые слова: экстерьер, индексы телосложения, промеры, статьи тела, пулаты сур, каракалпакский породный тип

Актуальность. Экстерьер животных показывает неразрывную связь между промером тела и продуктивностью животного. Когда овцы разводятся в различных экологических условиях, в их экстерьере (внешнем виде) появляется множество своеобразных и уникальных различия.

На основании оценки экстерьера животных определяется направление продуктивности, здоровье и жизнеспособность. Поэтому, при бонитировке каракульских овец уделяют большое внимание на результаты оценки экстерьера.

Овцы одной породы имеют различия в промерах тела, к которому в разных возрастных периодах влияет условия кормления, содержания и

природно-климатические условия. У овец разных продуктивных направлений формируются свои внешние особенности, которые создают основу их высоких показателей продуктивности и качества в этой зоне.

Следует отметить, что экстерьер является одним из основных показателей конституции каракульских овец. Этот показатель позволяет оценить уровень скорости роста животных в пределах одного типа конституции, а также качественные показатели каракульских шкур. Исходя с этой точки зрения, имеет огромное значение определение особенности экстерьера овец и динамика их роста в различных возрастных периодах.

Цель исследования. На основании изучения промеров тела и индексов телосложения, и изменения этих показателей с возрастом у овец каракульской породы расцветки пулаты сур поставлена цель: выявить животных желательного типа для дальнейшего выращивания.

Задачи исследования. Изучение промеров тела и индексов телосложения и изменения этих показателей с возрастом у каракульских овец расцветки пулаты сур каракалпакского породного типа.

Методы исследования. Оценка экстерьера и конституция животных проводилась глазомерным методом и методом промеров определенных статей тела. Измерения статьии тела проводилось измерительными инструментами мерной палкой (Лидтеина), мерным циркулем (Вилькенса) и мерной лентой (рулетка). На основе промеров статьии тела рассчитывали индексы телосложения по общепринятой зоотехнической формуле. Биометрический анализ полученных результатов проводилось методом вариационной статистики Н.А. Плохинского (1969 г).

Результаты исследования: Результаты исследования проведенные по определению изменения промеров статей тела с возрастом каракульских овец расцветки пулаты сур каракалпакского породного типа приведены в таблице 1.

Таблица 1

Возрастные изменения промеров статей тела у каракульских овец расцветки пулаты сур

в сантиметрах

Пол животных	Количество ягнят, голов	Периоды возраста	Промеры статей тела					
			Высота в холке	Косая длина туловища	Глубина груди	Ширина груди	Обхват груди за лопатками	Обхват пясти
			X±Sx					
Баранчики	30	Новорожденные	34,7±0,16	30,1±0,14	14,1±0,08	9,1±0,07	39,1±0,11	5,1±0,07
		4-4,5 месяцев	54,2±0,21	55,2±0,19	22,6±0,13	13,0±0,11	66,8±0,21	6,8±0,04
		12 месяцев	63,5±0,21	62,9±0,21	27,5±0,09	15,2±0,07	76,4±0,19	7,1±0,04
		18 месяцев	64,9±0,19	65,7±0,21	29,1±0,10	16,7±0,06	83,1±0,23	7,6±0,05
Ярочки	30	Новорожденные	33,5±0,14*	29,1±0,14*	13,2±0,07*	8,7±0,06	37,9±0,09*	5,0±0,06
		4-4,5 месяцев	53,4±0,18	54,8±0,18	21,6±0,11	12,2±0,10	65,5±0,18	6,4±0,04
		12 месяцев	62,9±0,19	61,3±0,21	28,2±0,10	14,4±0,07	74,8±0,21	7,0±0,05
		18 месяцев	63,2±0,18	64,5±0,23	28,3±0,11	15,8±0,07	81,9±0,19	7,3±0,04

* p< 0,001

Из данных, представленных в таблице 1, можно проанализировать, что высота в холке при рождении составила у ягнят самцов $34,7 \pm 0,16$ см, а у ягнят-самок этот показатель составил $33,5 \pm 0,14$ см, т. е. у самцов на 1,2 см больше. А также можно увидеть различия по показателям косой длины туловища, глубины груди, ширины груди, обхвате груди за лопатками и в обхвате пясти соответственно на 1,0; 0,9; 1,2 и 0,1 см. Видно что, показатели промеров статей тела быстро увеличиваются в период от новорожденности к 4-4,5 месячному возрасту ягнят.

Результаты изменения высоты холки с возрастом представлены в рисунке №1.

Рисунок 1. Возрастная изменчивость высоты в холке

По результатам данных рисунка 1 установлено, разница в высоте холки в 4-4,5 месячном возрасте по сравнению с периодом новорожденности составил 19,5 см, в годовалом возрасте по сравнению 4-4,5 месячным возрастом на 9,3 см, в 18 месячном возрасте по сравнению с годовалым возрастом на 1,4 см. Приведенные результаты показывают, что разные

возрастные периоды животных влияют на формирование экстерьера, и эту ситуацию целесообразно учитывать в процессе селекции.

Индексы телосложения ягнят

При изучении особенностей телосложения животных пользуются как абсолютным значением промеров, так и отношением этих промеров между собой. Отношение одного промера к другому, выраженное в процентах, называется индексом телосложения.

Сопоставление определенных промеров друг с другом позволяет установить характер изменения пропорций животных с возрастом, полом и типом.

Показатели индексов телосложения животных являются одним из важных селекционных показателей, определяющих их пропорциональное развитие. Показатели индекса телосложения животных обеспечивают рост и развитие в постэмбриональном периоде в зависимости от индивидуальных особенностей данной породы.

В соответствии с этой идеей в процессе наших исследований были проведены изучения показателей индексов телосложения в динамике роста ягнят. Эти данные приведены на рисунке 2.

Из анализа данных рисунка 2 видно, что различий между показателями индекса телосложения у животных разного пола практически нет. Подобные различия можно наблюдать только в показателях новорожденных ягнят по индексам телосложения как длинноногости, растянутости и костистости.

Вывод: Из анализа результатов исследования можно сделать вывод, что показатели промеров статей тела являются основными показателями селекционной работы, и их необходимо учитывать в племенном деле. Можно

отметить, что показатели индексов телосложения, в основном показывает рост и развитие животных. С этой точки зрения нужно отметить, что с увеличением возраста различия в индексах телосложения длинноногости и костистости выравниваются.

Использованная литература

1. Богданов Е.А., Типы телосложения животных. Сбор. Изд. Работ., М. 1977, 224 с
2. Владимиров Н.И., Сагайдачная Н.А., Экстерьерные особенности в зависимости от типа поведения у овец курдючной тонкорунной породы. Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета. №10 (96) 2012. Стр 87-90.
3. Авизов А.Г., Ҳамрақулов Р.Ҳ., Чорвачилиқдан амалий машғулотлар. Тошкент, «Ўқитувчи» 1986, 22 б.
4. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва “Колос”. 1966, 255 с
5. Юсупов.С.Ю ва бошқалар. Қорақўлчиликда наслчилик ишини юритиш ва кўзиларни баҳолаш (бонитировка қилиш) бўйича қулланма. Тошкент. 2015. 31 бет

